
LOUISE MICHEL

Vroncourt-la-Côte (Francia), 1830 – Marsella (Francia), 1905

Ilustración. Louise Michel en 1880. Fotografía de autoría desconocida.

Resumen

Louise Michel fue una escritora y activista francesa que vivió en el siglo XIX. Nació en Vroncourt-la-Côte pero se dio a conocer en París, donde trabajó como maestra y se implicó en grupos activistas que defendían los derechos de las mujeres, la educación gratuita, la justicia social y la solidaridad, utilizando la literatura para expresar estos ideales revolucionarios y blanquistas de la época. Participó activamente en la Comuna de París y, tras su derrota, fue detenida, juzgada y, en 1873, deportada a Nueva Caledonia, regresando a Francia en 1880 tras una amnistía. A su vuelta, se convirtió en una destacada activista anarquista, lo que le causó ser encarcelada en varias ocasiones. Por su militancia anarquista, viajó por Europa para participar en manifestaciones y congresos, donde era escuchada por grandes multitudes.

Palabras clave: activismo político, anarquismo, Comuna de París, derechos de las mujeres, educación femenina, memorias, proletariado parisino,

Abstract:

Louise Michel was a French writer and activist who lived in the 19th century. She was born in Vroncourt-la-Côte but became known in Paris, where she worked as a teacher and was involved in activist groups defending women's rights, free education, social justice and solidarity, using literature to express these revolutionary and Blanquist ideals of the time. She took an active part in the Paris Commune and, after its defeat, was arrested, tried and deported to New Caledonia in 1873, returning to France in 1880 after an amnesty. On her return, she became a prominent anarchist activist, which led to her being imprisoned on several occasions. Because of her anarchist militancy, she travelled throughout Europe to take part in demonstrations and congresses, where she was listened to by large crowds.

Keywords: anarchism, female education, memoirs, Paris Commune, Parisian proletariat, political activism, women's rights.

Biografía

Louise Michel nació el 29 de mayo de 1830 en Vroncourt-la-Côte, en el departamento francés de Haut-Marne. Era hija de Marianne Michel que, en el momento del nacimiento de Louise, era sirvienta en el castillo de Vroncourt, propiedad del magistrado Etienne Demahis (Irma Boyer 1927). El padre biológico fue, supuestamente, Laurent Demahis, hijo del magistrado, pero este nunca la reconoció legalmente. La autora, en una carta que escribió a Víctor Hugo en la década de 1850, arrastraba esta duda, pues escribió «mi padre sostenía que yo era su hermana y no su hija» (Louise Michel 2005, 30). Fue educada por sus abuelos paternos, de forma liberal, según los ideales de la Revolución francesa y la cultura humanista que estos compartían. Sus lecturas incluían a Voltaire y Jean-Jacques Rousseau, y sus estudios también abarcaban música y poesía, por lo que puede afirmarse que recibió una ventajosa educación.

En 1850, tras la muerte de ambos abuelos, Louise Michel fue expulsada del castillo y se marchó a Chaumont, donde estudió magisterio. En 1853, tras obtener el título de maestra de enseñanza primaria, se quedó en la región para estar cerca de su madre, e incluso fundó una escuela gratuita en Audeloncort, en el departamento de Haut-Marne. En 1856 viajó a París y se instaló en el distrito de Montmartre, donde se dedicó a la enseñanza en un internado para niñas los años siguientes. En 1865 abrió una escuela en el mismo distrito, que se hizo famosa por sus métodos progresistas de educación (Gerald Dittmar 2004; Edith Thomas 1980, 43). A partir de ese año escribió y publicó varios de sus textos. Antes ya habían aparecido varios poemas suyos bajo el seudónimo de *Enjoiras*, versos en homenaje al escritor francés Víctor Hugo (1802-1885), con quien mantuvo correspondencia desde 1850 hasta 1878.

Su interés por saber más la llevó a asistir a cursos de instrucción popular y allí conoció a varios activistas republicanos, como Gustave Francolin (1835-1899), fundador de una escuela profesional gratuita, en la que la autora fue profesora. En 1869, asistió a las reuniones de la *Ligue Française pour le Droit des Femmes* [Liga francesa de los Derechos de la Mujer], junto a André Léo Champseix (1824-1900)¹ y Maria Deraismes (1828-1894), quienes luchaban por la igualdad de instrucción para ambos sexos (Sidonie Verhaeghe 2015, 77). Un manifiesto publicado por la Liga y firmado por varias mujeres, entre ellas Louise Michel, exigía el acceso de las mujeres a la enseñanza secundaria, el derecho al trabajo y la igualdad salarial. Ese mismo año, se convirtió en secretaria de la *Société Démocratique de Moralisation* [Sociedad Democrática de Moralización], cuyo objetivo era ayudar a las mujeres trabajadoras a ganarse la vida con su trabajo y luchar contra la prostitución (*ibidem*). Louise Michel vivió siempre entre intelectuales con ideales revolucionarios, con quienes compartía objetivos, y se reconocía blanquista² (*ibidem*, 13).

En 1870, al estallar la guerra franco-prusiana, Louise Michel tenía 40 años. Su militancia republicana se intensificó con los acontecimientos posteriores. Se pronunció contra la

¹ André Léo Champseix, más conocida como André Léo, era el pseudónimo de Léodile Béra.

² El blanquismo fue un movimiento político revolucionario promovido por su fundador, Louis-Auguste Blanqui (1805-1881). Propugnaba la instauración primero de la República francesa y, conseguida esta, la adopción del sistema político comunista.

detención de dos blanquistas en agosto de ese año y presentó al gobernador militar una petición en favor de los detenidos, lanzada por el historiador y escritor Jules Michelet (1798-1874). Cuando cayó el Imperio franco-prusiano y se declaró la Comuna de París, formó parte de la Guardia Nacional y, en 1871, fue elegida presidenta del *Comité de vigilance des citoyennes républicaines du XVIII* [Comité de vigilancia de la ciudadanía republicana del distrito XVIII] (Nic Maclellan 2004, 46). Fue entonces cuando conoció a Théophile Ferré (1846-1871), uno de los miembros más antiguos de la Comuna y de su *Commission de Sûreté générale* [Comisión de Seguridad general], de quien se enamoró. Théophile Ferré y el ala anarquista más radical consideraron necesario disolver el Gobierno de Adolphe Thiers, y Louise Michel se dispuso a ir a Versalles para asesinarlo (Fernand Planche 2005). Sin embargo, el plan no salió adelante.

Mientras duró la Comuna, estuvo plenamente implicada en ella (Édith Thomas 1971), al igual que otras mujeres, como André Léo, Paule Mink (1839-1901), Elisabeth Dmitrieff (1851-1918) y muchas más que han permanecido en el anonimato para la historia. Louise Michel fue una de las más participativas, ya que se involucró en múltiples actividades: además de su participación en el *Comité de vigilance de Montmartre* [Comité de vigilancia de Montmartre], intervino en el rescate y atención a personas heridas —tanto en barricadas como en ambulancias—, y luchó junto a los varones del 61 Batallón de Montmartre —vestida con uniforme militar—. Tras la *Semana Sangrienta* del 21 al 28 de mayo de 1871, la Comuna acabó cayendo a manos de las tropas francesas. Louise Michel fue detenida en junio de 1871, tras entregarse para liberar a su madre, quien había sido encarcelada en su lugar (Sidonie Verhaeghe 2015, 77).

Théophile Ferré también fue encarcelado. Permaneció en el campo de Satory, cerca de Versalles. En esas circunstancias, él y Louise Michel intercambiaron correspondencia de carácter político-amoroso, hasta que el primero fue fusilado en diciembre de 1871, junto con otros compañeros de la Comuna. Louise Michel fue juzgada ese mismo mes y acusada de varios delitos, entre ellos intentar derrocar al Gobierno e incitar al pueblo a luchar. Durante el juicio se mantuvo fiel a sus ideales revolucionarios, no negó las acusaciones y desafió a los jueces a condenarla a muerte (Gerald Dittmar 2004; Édith Thomas 1980, 126). Escapó de la muerte pero no del exilio forzoso. Tras 20 meses de prisión en la Abadía de Auberive, el 8 de agosto de 1873 embarcó en el barco *Virginie*

rumbo a Nueva Caledonia (islas del Pacífico), adonde llegó tras cuatro meses de viaje (Sidonie Verhaeghe 2015, 64). En el exilio, ejerció de maestra —con la población local y con los hijos e hijas de otras personas deportadas— y siguió escribiendo.

En 1880, comuneros y comuneras recibieron la amnistía y Louise Michel regresó a Francia. Allí publicó su novela *La misère* (1882) [La miseria] y retomó su militancia revolucionaria, participando en manifestaciones y pronunciando discursos a favor del anarquismo en Europa (Claire Auzias 2009). Un año antes, en 1881, había participado en el *International Anarchist Congress* [Congreso Internacional Anarquista] celebrado en Londres, donde se dirigió a grandes multitudes.

En 1883 fue detenida tras una manifestación de personas desocupadas que derivó en un motín en el que asaltaron tres panaderías (Sidonie Verhaeghe 2015, 163). La autora fue acusada de encabezar esta manifestación, con una bandera negra en las manos, no una roja, que a partir de entonces se convirtió en el símbolo del anarquismo (Gerald Dittmar 2004; Édith Thomas 1980, 191). Fue condenada a seis años de prisión, terminó cumpliendo tres y fue, durante este período de prisión en Clermont, cuando recibió la dolorosa noticia de la muerte de su madre (1885).

Después de varios episodios con la justicia, Louise Michel se fue a vivir a Londres en 1890 (Sidonie Verhaeghe 2015, 217). Desde allí viajó con frecuencia por Europa, dando conferencias o participando en manifestaciones donde difundió sus ideas anarquistas. Con la salud ya deteriorada, regresó a Francia en 1905, alojándose en el Hotel Oasis de Marsella (*ibidem*, 243). Murió allí pocos días después a causa de una neumonía y fue enterrada en París en el cementerio de Levallois-Perret, de acuerdo con sus deseos.

Contexto histórico

Francia vivió la segunda mitad del siglo XIX entre los principios revolucionarios republicanos de la Revolución francesa y las ilusiones del Imperio napoleónico. Luis Napoleón Bonaparte (1808-1873), sobrino de Napoleón Bonaparte, fue elegido presidente de la República en 1848, cargo que ejerció hasta 1852, año en que proclamó el Segundo Imperio francés, haciéndose llamar Napoleón III (Sebastián Quesada Marco

2014, 214). Ese imperio cayó en 1870, como consecuencia de problemas económicos internos y de la guerra franco-prusiana. En julio de ese año, Francia había entrado en guerra con el Imperio prusiano de Guillermo I (1797-1888), a lo que no fueron ajenas las ambiciones de unificación política de su ministro Otto von Bismarck (1815-1898). El resultado fue la derrota militar francesa, la pérdida de territorio y la caída del régimen francés en septiembre de 1870 con la Capitulación de Sedán³ (François Roth 1990). El emperador Napoleón III fue arrestado, su ejército disuelto, y Alsacia y Lorena ocupadas por Prusia.

El 4 de septiembre de 1870 se decretó la Tercera República francesa y el nombramiento de un Gobierno provisional marcó el fin del Segundo Imperio francés. Adolphe Thiers (1797-1877), elegido jefe del nuevo Ejecutivo, viendo a la población francesa exaltada por la humillación del armisticio, ordenó a su capital que se desarmara, pero esta se negó. Los soldados se pusieron del lado de la población parisina y se levantaron barricadas en la ciudad. El Gobierno huyó a Versalles y se instauró un Gobierno popular.

Durante 72 días (del 18 de marzo al 28 de mayo de 1871), en nombre de ideales republicanos, laicos, democráticos y socialistas, la Comuna de París promulgó una serie de medidas innovadoras, como una pensión para viudas, huérfanos y huérfanas, la separación entre Iglesia y Estado, y la educación y justicia gratuitas (Dominique Lejeune 2016). En contrapartida, los opresores fueron objeto de violentas persecuciones, como ocurrió con el personal eclesiástico (William Serman 1986). El 21 de mayo de 1871, el Ejército entró en la capital. Fue el comienzo de la *Semana Sangrienta*, que acabó con la utopía de la Comuna y con la victoria electoral de Adolphe Thiers como presidente de la Tercera República francesa.

Temas principales

La Francia burguesa del siglo XIX relegó a las mujeres al espacio privado de la domesticidad, el silencio y la ausencia de historia. El espacio público masculino no tenía

³ La Capitulación de Sedán hace referencia al rendimiento de las fuerzas francesas frente a las prusianas. Se produjo el 2 de septiembre de 1870, tras la batalla de Sedán.

cabida para las escritoras, muchas de las cuales utilizaban seudónimos masculinos. Louise Michel, en cambio, no tuvo miedo de escribir con su nombre, y dejó poemas, cuentos, discursos, novelas, memorias históricas, habiendo sido una privilegiada dentro de la esfera femenina de la época, y siendo respetada por sus compañeros de ideología en sus derechos cívicos y políticos.

Movida por un anhelo de libertad e igualdad, orienta su vida de maestra, escritora y activista hacia la defensa de estos valores, utilizando la literatura para expresar sus ideales revolucionarios. En un estilo literario que mezclaba la metafísica de Félicité Robert Laménais (1782-1854), el romanticismo de Víctor Hugo y el naturalismo de Émile Zola (1840-1902) (Sidonie Verhaege 2021), sus textos tratan de la condición social de los individuos (Louise Michel 1881, 1886a) y del capitalismo (Louise Michel 1881, 1886b, 1888a, 1890). Además, como militante anarquista, la dimensión política está siempre presente en sus obras, aunque es especialmente protagonista en Louise Michel (1886a, 1898). En sus *Mémoires* [Memorias], escritas entre 1883 y 1886 mientras estaba en prisión, explica que pensó en su obra más como unas memorias históricas que como una autobiografía, porque se sentía incómoda hablando de su infancia o de su familia, no ocurriendo lo mismo con relación a sus experiencias públicas. Escribir sobre la Comuna de París o su posterior encarcelamiento es para ella una forma de exponer su visión revolucionaria y su creencia en la posibilidad de una sociedad más justa e igualitaria.

Como sostiene en su libro *La Commune* [La Comuna], publicado en 1898, el poder político debe ser ejercido por el pueblo y no por una élite de personajes favorecidos (Louise Michel 1898/s.f., 394). Pone de ejemplo a la Comuna de París, en la que se instauró una democracia directa y participativa, sin personas explotadoras ni personas explotadas. Su sentido de la solidaridad con quienes sufrían opresión la lleva a acercarse a todo tipo de actores y actrices de la revolución, practicantes de ideales republicanos, comunistas y anarquistas. Para ella los objetivos que defienden estas personas son los que mejor reflejan la libertad y la igualdad para todos los seres humanos. En su visión de la política está la convicción de la libertad de expresión y la participación directa del pueblo en las decisiones políticas. Su desilusión con la Tercera República francesa, proclamada tras la derrota de Francia en la guerra contra Prusia, la acerca al anarquismo,

pues se da cuenta de que «*nada había cambiado, ya que los engranajes solo habían remplazado el nombre; tenían una nueva máscara y nada más*» (*ibidem*, 81).

A partir de aquí se convierte en una ferviente militante anarquista, porque considera que «*el poder está maldito*» (Louise Michel 1898/s.f., 169). Un poder de la clase social privilegiada que lleva a la población a la miseria, como narra la autora en su libro de 1881, *La Misère* [La miseria]. Las condiciones inhumanas en las que vive el proletariado parisino, que conducen a la prostitución, la mendicidad y la miseria humana, así como las diferencias de clase social y la injusticia social, son aspectos sobre los que Louise Michel reflexiona a lo largo de esta obra. Critica el capitalismo por considerarlo una ficción cuando no hay trabajo remunerado para todo el mundo, por lo que este no debe entenderse como un sistema económico inalterable e inmutable sino que debe mejorarse. Así lo expone en *Les Microbes Humains* (1886b) [Los microbios humanos] y en *Le Monde Nouveau* (1888) [Un mundo nuevo], dos obras que son parte de la trilogía que publicó con la editorial parisina Dentu. La tercera fue *Le Claque-dents* (1890) [El castaño de dientes] (María Migueláñez Martínez 2021, 22).

De este modo, vislumbra un futuro con potencialidades ilimitadas, que se revela en un vuelco total de las estructuras de dominación gracias a una revolución social anarquista, que desembocará en una organización libre fundada en principios colectivistas (Louise Michel 1888a). La autora sostiene que la educación es una herramienta fundamental para la liberación de las personas oprimidas. Por ello, afirma que debe ser gratuita y accesible para todo el mundo, independientemente del origen social o económico de las personas. Algunas de sus palabras al respecto las encontramos en sus *Mémoires*:

No hay libertad sin igualdad. No hay libertad en una sociedad en la que el capital está monopolizado en manos de una minoría cada vez más reducida y en la que nada está distribuido de forma equitativa, ni siquiera la educación pública, que sin embargo se paga con el dinero de todas las personas (Louise Michel 1886a, 401).

Sus textos reflejan el papel de la educación para cambiar la condición social. Convencida de la necesidad de la labor educativa, edita también literatura infantil, cuentos y leyendas para la infancia (Louise Michel 1872). También escribe obras de teatro con esta función educativa y de lucha social (Louise Michel 1888c) y defiende ardientemente la educación

femenina y los derechos de la mujer ([Louise Michel 1881, 1898](#); [Nic Maclellan 2004, 60 y ss.](#))⁴. Las mujeres han de recibir educación para poder ser económicamente independientes, libres y contribuir a una nueva sociedad. La pobreza las convierte en víctimas no solo de la opresión económica, sino también de la violencia y la explotación sexual. Mientras trabaja en la Sociedad de Moralización, lucha contra la prostitución ([Sidonie Verhaeghe 2015, 80](#); [Nic Maclellan 2004, 57](#)).

A lo largo de su vida, Louise Michel creyó que solo la organización colectiva permitiría a las mujeres defender sus derechos y liberarse de las diversas formas de opresión impuestas por una sociedad dominada por los hombres. De ahí que participe en fundar distintos grupos de mujeres e intervenga en reuniones y conferencias que defendían los derechos de ellas. Su rebeldía e independencia la llevan a experimentar el rechazo y la persecución, por no ajustarse a las normas sociales en cuanto a comportamiento y roles esperados, como no casarse y no tener descendencia ([Louise Michel 1886a, 74](#)). De hecho, considera el matrimonio y la maternidad como la esclavitud de la mujer y denunciaba la dominación que el hombre ejerce sobre la mujer, especialmente en la familia.

¡Ahí es donde estamos! Los seres, las razas y, dentro de las razas, estas dos partes de la humanidad, el hombre y la mujer, que deberían caminar de la mano y cuyo antagonismo durará mientras el más fuerte mande o crea mandar sobre la otra, reducida a las artimañas y al dominio oculto, que son las armas de las personas esclavas. La lucha está librándose en todas partes ([Louise Michel 1886a, 103](#)).

La Comuna de París dio a las mujeres la oportunidad de mostrar su importancia en las luchas y formar parte de los cambios políticos encaminados a construir una sociedad más igualitaria y justa. En *La Commune* (1898), la autora destaca el valor implacable de las mujeres en la defensa de la Comuna de París, en las comisiones de seguridad, en el apoyo a las víctimas, en los clubes ([Louise Michel 1898/s.f., 216-222](#)). Menciona también que el papel de ellas ya era notorio durante la vigencia del Imperio, por ejemplo en el ámbito de la educación y desde la enseñanza primaria hasta las escuelas profesionales

⁴ Louise Michel expuso sus puntos de vista sobre las mujeres en muchos de sus artículos publicados en prensa, particularmente en el semanario *Le Droit des Femmes*. Algunos de los ejemplares de esa publicación pueden ser consultados libremente y de forma electrónica en la Biblioteca Nacional de Francia.

([Louise Michel 1898/s.f., 137 y ss.](#)), espacios donde las mujeres trabajaban por sus propios derechos. En la misma obra la autora considera que las mujeres son muy importantes en la construcción de la nueva sociedad, porque aún no están corrompidas por el poder ([ibidem, 138](#)).

A pesar de todos estos planteamientos, Louise Michel no se consideró a sí misma como feminista. Su postura quedó clara en los registros de prensa de la época: «*No soy feminista. ¿Por qué reivindicar, en efecto, derechos políticos para las mujeres si, en la futura anarquía, no habrá más gobierno, ni más autoridad?*» (citada en [Sidonie Verhaeghe 2016, 220-221](#)).

Críticas recibidas

Mucho se ha escrito y se sigue escribiendo sobre Louise Michel, ese personaje histórico idolatrado por algunas personas y despreciado por otras. Su extensa obra literaria tampoco ha sido consensuada y ha llegado a la posteridad con mala fama. Considerada incoherente, insípida, aburrida, incluso desagradable, el poco valor que se le atribuye explica en parte su tardía reedición ([Sidonie Verhaeghe 2021](#)).

Louise Michel no separó a la novelista de la activista, siendo su escritura una forma de intervención política ya que, como mujer, no tenía cabida en el sistema político representativo. Se expresaba a través de la propaganda y la acción directa. A partir de 1970, se produce un nuevo redescubrimiento de la autora y de su obra, por el contexto histórico de esa década en la que se conmemoró el centenario de la Comuna de París. Fueron años en los que surgieron varias publicaciones históricas y académicas que se liberaron de los marcos del pensamiento marxistaleninista. Esta historiografía valoró el comportamiento específico de personalidades de la Comuna, aflorando aquí la figura de Louise Michel con una dimensión poética y romántica. Fue también en este año cuando apareció la primera biografía completa de Louise Michel, realizada por la periodista e historiadora francesa [Édith Thomas \(1971\)](#). Para esta biografía, Louise Michel va mucho más allá de la Comuna de París: la pasión con la que ella se comprometía en lo que hacía emanaba de sus altas cualidades morales. Precisamente, varias décadas antes, Emma Goldman (1869-1940), la escritora y anarquista nacida en Lituania, coincidía en esa apreciación del valor humano de Louise Michel:

Uno de mis objetivos al visitar Inglaterra era conocer a las personalidades más destacadas del movimiento anarquista... A Louise Michel la conocí casi nada más llegar (...). Desde que había leído sobre la Comuna de París, su glorioso comienzo y su terrible final, Louise Michel se había destacado por su amor sublime por la humanidad, grandiosa en su fervor y su valor. Era una mujer angulosa, demacrada, envejecida antes de tiempo (solo tenía 62 años), pero había espíritu y juventud en sus ojos (...). Esta era, pues, la mujer que había sobrevivido a la barbarie de la respetable turba parisina (Emma Goldman 1931, cap. 14).

En el obituario de Louise Michel, publicado en el periódico británico *Pearson's Magazine* en junio de 1905, se reconoce el gran impacto de esta figura pública:

Ha muerto la pálida heroína de la Comuna de París, la líder de los Disturbios del Pan de 1883, la Mujer de Negro, cuya mera presencia podía electrizar a la población de los barrios bajos franceses, ante la cual los criminales se ablandaban y temblaban como colegiales; la que fue llamada la «histórica», la «pétroleuse»⁵, «La Virgen Roja» y «La Virgen Negra», pero que en su vejez era la «Buena Luisa» para todo el mundo, sin haber cambiado un ápice sus principios (Sterling Heilig 1905, 601).

La escritora francesa Xavière Gauthier dice que leer sus textos directamente nos permite ver a «la mujer detrás de la leyenda» (citada en Sidonie Verhaege 2021). Concretamente, las cartas que ella escribió a Víctor Hugo durante más de veinte años de amistad, que fueron recopiladas y publicadas en un solo volumen por la propia Xavière Gauthier (2005), descubren esa faceta más humana de Louise Michel, alejada de la imagen fantasiosa o hagiográfica que la percepción ideológica ha construido a lo largo del tiempo.

⁵ Término francés que hace referencia a una mujer que participa en incendios provocados, a través del uso de petróleo. Fue acuñado durante los acontecimientos de la Comuna de París en 1871.

Bibliografía de la autora

Michel, Louise:

- 1861. *Leurs dans l'ombre. Plus d'idiots, plus de fous.* París: Imprimerie A-E Rochette.
- 1872. *Le livre du jour de l'an: historiettes, contes et légendes pour les enfants.* París: Librairie de l'Enfance et de l'Adolescence.
- 1880. *Louise Michel devant le 6^e conseil de guerre.* París: Salle des Dépêches du Citoyen.
- 1881. *La Misère.* París: Fayard.
- 1882a. *Le Gars Yvon, légende bretonne.* París: Impr. de A. Reiff.
- 1882b. *Ligue internationale des femmes révolutionnaires. Appel à une réunion, signé.* París: s.e.
- 1883a. *Défense de Louise Michel.* Burdeos: Imp. Du Progrès.
- 1883b. *La Fille du peuple.* París: Librairie Nationale.
- 1884. *Contes et légendes.* París: Kéva et Ce Éditeurs.
- 1885. *Légende et chants de gestes canaques.* París: Kéva et Ce Éditeurs.
- 1886a [2021]. *Mémoires de Louise Michel, écrit par elle-même.* París: F. Roy. *Memorias.* Barcelona: MRA Ediciones.
- 1886b. *Les Microbes humains.* París: Dentu.
- 1887. *L'Ère nouvelle.* París: Anchile Le Roy.
- 1888a [1900]. *Le monde nouveau.* París: E. Dentu; *El nuevo mundo.* Barcelona: Biblioteca Vértice.
- 1888b [2012]. *Les crimes de l'époque, nouvelles inédites.* París: N. Blanpain; *Los crímenes de la época.* Valencia: Editorial El Nadir.

Artículo realizado por: Célia Maria Taborda da Silva
ORCID iD: 0000-0002-2547-2480

Traducción del portugués realizada por: María-Rocío Navarro-Fosar
ORCID iD: 0000-0002-4809-2018

Año: 2025
DOI: [10.5281/zenodo.15702664](https://doi.org/10.5281/zenodo.15702664)

- 1888c. *Le coc roige*. París: Edinge.
- 1888d. *Lectures encyclopédiques par cycles attractifs*. Paris: Librairie D'Éducation Laïque.
- 1890. *Le claque-dents*. París: E. Dentú.
- 1890. *Prise de Possession*. Saint-Denis: Groupe Anarchiste de Saint-Denis.
- 1894. *À travers la vie, poésies*. París: Librairie Arthème Fayard.
- 1898 [1971] [s.f.]. *La Commune*. París: Firmin-Didot; *La Commune*. París: P. V. Stock; *La Comuna de París*. S.l.: es.theanarchistlibrary.org.
https://www.solidaridadobrero.org/ateneo_nacho/libros/Louise%20Michell%20-%20La%20comuna%20de%20Par%C3%ADs.pdf.
- 1905. *Oeuvres posthumes, vol. I. Avant la Commune*. Alfortville: Librairie Internationaliste.
- 2005. *Lettres à Victor Hugo (1850-1879)*. Editado por Xavière Gathier. París: Mercure de France.

Obras en colaboración:

- Michel, Louise y Grippa, Adolphe. 1883. *La fille du peuple*. París: Librairie Nationale.
- Michel, Louise y Guêtre, Jean. 1882. *Les Méprises, grand roman de mœurs parisiennes*. París: A. Fayard Éditeur.
- Michel, Louise y Winter, Jean. 1883. *Le Bâtard impérial*. París: Librairie Nationale.

Además de libros, Louise Michel escribió numerosos artículos periodísticos, aparecidos en la prensa francesa. Algunos de los medios en los que publicó fueron *L'Aurore*, *La Bataille*, *L'Echo de la Haute-Marne*, *L'Intransigeant*, *Le Libéraire*, *La Marseillaise*, *La Patrie en danger* y *La Révolution sociale* ([Édith Thomas 1980, 404-405](#)).

Bibliografía sobre la autora

1. Auzias, Claire. 2009. *Louise Michel, une anarchiste hétérogène*. París: Editions du Monde Libertaire.
2. Boyer, Irma. 1927. "La Vierge Rouge". *Louise Michel*. París: André Depleuch Éditeur.
3. Dittmar, Gerald. 2004. *Louise Michel (1830-1905)*. París: Editions Dittmar.
4. Goldman, Emma. 1931. *Living my Life*, vol. I. Nueva York: Alfred A. Knopf.
<https://theanarchistlibrary.org/library/emma-goldman-living-my-life>
5. Gauthier, Xavière. 2005. "Preface". En *Louise Michel. Lettres à Victor Hugo: (1850-1879)*, editado por Xavière Gauthier. París: Mercure de France.
6. Lejeune, Dominique. 2016. *La France des débuts de la IIIe République*. París: Armand-Colin.
7. Heilig, Sterling. 1905. "Louise Michel. The Daughter of the Commune". *Pearson's Magazine* 13 (6), junio: 601-607.
8. Maclellan, Nic. 2004. *Louise Michel*. Melbourne: Ocean Press.
9. Planche, Fernand. 2005. *La vie ardente et intrépide de Louise Michel*. París: Editions Tops/Trinquier.
10. Quesada Marco, Sebastián. 2025. *Francia desde la Antigüedad hasta nuestros días. E-book*. S.l.: Parolas Languages.
11. Roth, François. 1990. *La guerre de 70*. París: Fayard.
12. Serman, William. 1986. *La Commune de Paris*. París: Fayard.
13. Thomas, Édith. 1971 [1980]. *Louise Michel ou la Velléda de l'anarchie*. París: Gallimard; *Louise Michel by Edith Thomas*. Montreal: Black Rose Books.
14. Verhaeghe, Sidonie. 2016. *De la Commune de Paris au Panthéon (1871-2013): célébrité, postérité et mémoires de Louise Michel. Sociologie historique de la circulation d'une figure politique*. Tesis doctoral. Université du Droit et de la Santé - Lille II.
<https://theses.hal.science/tel-01529191>.

Artículo realizado por: Célia Maria Taborda da Silva
ORCID iD: 0000-0002-2547-2480

Traducción del portugués realizada por: María-Rocío Navarro-Fosar
ORCID iD: 0000-0002-4809-2018

Año: 2025

DOI: **10.5281/zenodo.15702664**

15. Verhaeghe, Sidonie. 2021. "Une anarchiste romantique? Socio-histoire de l'édition des textes de de Louise Michel". *COntEXTES. Revue de sociologie de la littérature*, 30: 1-18. <https://journals.openedition.org/contextes/9999>.